

MATEMATIKA DARSLARINING O‘QITILISHIDA FANLARARO INTEGRATSIYANING ASOSLARI

Aminova Shoira Yuldashevna

Toshkent shahar, Yashnobod tumani, 244- maktab matematika o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18348633>

Annotatsiya. Maqolada integratsiyalash tushunchasi, uning ta’lim tizimidagi ahamiyati, matematika darslarida integratsion ta’limni yo‘lga qo‘yishning ayrim talab va shartlari, integratsion darsning umumiy xususiyatlari, hozirgi ta’lim tizimida integratsiyalash texnologiyalarining qo‘llanilish muammolari va yutuqlari bayon etiladi.

Kalit so‘zlar: integratsiya, ta’lim jarayoni, ta’lim sifati, psixologik ta’sir, bola tarbiyasi, integrativ mashg‘ulotlar, kuzatuvchanlik.

Abstract. The article describes the concept of integration, its importance in the education system, some requirements and conditions for implementing integrated education in mathematics lessons, general characteristics of an integrated lesson, and the problems and achievements of using integration technologies in the current education system.

Keywords: integration, educational process, quality of education, psychological impact, child rearing, integrative training, observation.

Har qaysi mamlakatda olib boriladigan keng qamrovli iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishda, avvalambor, ta’lim tizimi va turlarini yanada takomillashtirish eng muhim va dolzarb masalalardan hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning: “Agar mendan sizni nima qiynaydi? deb so‘rasangiz, farzandlarimizning ta’lim va tarbiyasi deb javob beraman” deya aytgan e’tiroflari, bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan har bir islohot zamirida o‘sib kelayotgan yosh avlodning kelajagi, mukammal bilim sohiblari bo‘lib kamol topishlari va yorqin istiqboli masalasi yotganligini ko‘rsatadi.

Ta’lim tizimida bolaning maktab ta’limiga moslashuvchanligi jarayoni muhim bo‘lib, bolaning maktab ta’limiga moslashganligi yoki moslashmaganligini inobatga olmaslik natijasida shaxsning aynan shu yosh davrida juda ko‘p muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bola xulqidagi tajovuzkorlik, tez qo‘zg‘aluvchanlik, jahldorlik, yoki aksincha, sekinlik, depressiya, qo‘rquv, maktabga borish istagining yo‘qligi va boshqalar tufayli maktab muhitidagi ta’lim jarayoni samarasiz bo‘lishi kuzatiladi. Bu bolaning maktabga moslashmaganligi, uning uchun o‘quv faoliyati kutiladigan natija bermasligi va oqibatda bolada turli darajada psixologik, jismoniy va ijtimoiy muammolarning yuzaga kelishiga olib keladi.

Ma’lumki, hozirda dunyoning yetakchi mamlakatlarida ta’lim tizimi tezkorlik bilan demokratlashtirilmoqda. Uning asosiy xususiyatlaridan biri barcha bosqichlarining ochiqligi, davomiyligidir. Bugungi kunda jahon hamjamiyati tomonidan yangi ta’lim mazmuni aniqlandi, ta’limning eng yangi texnologiyalari ishlab chiqilmoqda va joriy etilmoqda. Bular o‘quv jarayonining yanada yaxshilanishini ta’minlamoqda. Ta’lim hayotning qat’iy qadriyatlaridan biridir. Bilimlarning integratsiyalashgan tarmog‘ida integratsiyalashning usul va vositalari, ta’lim rejasidagi o‘qitish joyida, vaqtning hajmiga qarab, shu mashg‘ulotning o‘zlashtirish vaqti bolalarning o‘zlashtirish darajasi, ko‘p maqsadli va rangbarangliligi hamda ko‘p funksiyaga egaligi bilan tavsiflanadi.

Shu o‘rinda integratsiyalash tushunchasining lug‘aviy ma‘nosiga to‘xtalib o‘tsak. “Integratsiyalash” tushunchasiga “Pedagogik lug‘at”da “integratsiyalash” tushunchasiga quyidagicha ta‘rif beriladi: “integratsiyalash” lotincha “integer” – umumiylik, “integerara” – umumiylikni to‘ldirish, yaratish, tiklash demakdir. Ta‘lim mazmunidagi uyg‘unliklarni ta‘minlash muammolari integratsiyalashning shug‘ullanadigan sohasi hisoblanadi. U tushunchalarni umumlashtirishni o‘rgatish, ta‘lim va tarbiyada bilimlar, tushunchalar, ko‘nikmalar va malakalarni shakllantirishni umumlashtirib, qonun-qoida ko‘rinishiga keltirishni amalga oshiradi. Integratsiya esa fanlararo a‘loqaga, ya‘ni umumiy fanlar, o‘quv fanlari, ularning bo‘lim va mavzulari bo‘yicha olingan bilimlarga tayangan holda o‘rganilgan masalaga xos yetakchi g‘oyalar hamda hodisalarni izchil, har jihatdan chuqurlashtirilgan serqirra ochilishi rivojidir.

Buyuk didaktik olim Yan Amos Komenskiy integratsiyaga oid dastlabki qarashlarida shu xususida yozadi: "Barcha o‘zaro bog‘liqliklar aynan ana shu bog‘liqlikda o‘rganilishi zarur". Keyinchalik ko‘plab olimlar mazkur fikrni umumlashtirgan holda uni yanada rivojlantirdilar. D.Lokkning g‘oyalari ta‘limning mazmunini aniqlashga qaratilgan bo‘lib, unda bir fan ikkinchi fanning elementlari va misollari asosiga boyitilishi nazarda tutiladi.

Hozirda dunyo miqyosida ta‘lim sifati va samaradorligini oshirishda integrativ pedagogikadan foydalanish, o‘qitish jarayonlarining integratsiyalashuviga kompleks yondashuvni tatbiq etishga doir qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ayniqsa, mavzular, fanlar va transfanlararo integratsiyani qo‘llash asosida ta‘lim mazmunini takomillashtirish, konsentrizm tamoyili asosida o‘quv materiallarini tizimlashtirishning modullashgan integratsiyasini joriy etish alohida ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda biz qayd etgan masalalarni ilmiy tadqiq qiluvchi qator tadqiqot ishlari yaratilgan. Respublikamizda fanlararo aloqadorlik va integratsion o‘qitish jarayonlarini tashkil etish masalalari bo‘yicha R. Mavlonova, R. Safarova, A. Musurmonov, P. Musaev, A. CH. CHoriev, T. Nuriddinov, T. Dayanaeva kabi olimlar ilmiy-tadqiqot ishlarini amalga oshirishgan. Mazkur tadqiqotlarda fanlararo aloqadorlikning turli yo‘nalishlari va tamoyillari, ularning o‘quv jarayonida muayyan fanlarni o‘zlashtirishda qo‘llanilishi, o‘quv fanlariaro aloqadorlik asosida ta‘lim mazmuniga qo‘yiladigan talablar ilmiy-amaliy jihatdan o‘rganilgan.

Ta‘lim jarayonida o‘quv fanlararo integratsiyani ta‘minlash o‘qitishda interfaol metodlar va ilg‘or pedagogik texnologiyalarni qo‘llash imkonini beradi. Ta‘lim jarayonini integratsiyalashni ta‘minlash bir qator pedagogik imkoniyatlarni vujudga keltiradi: fanlarning, mavzularning va tushunchalarning o‘zaro aloqasi bir-birini to‘ldirishiga erishiladi.

Integratsion darslardagi o‘quv materiallari o‘quvchini har tomonlama rivojlantirishni ta‘minlashga yo‘naltirilmog‘i va shu rivojlanish darajasiga muvofiq tarzda bayon qilinmog‘i lozim. Har bir o‘quvchiga o‘zining mustaqil ta‘lim olishga imkoniyat berilishi hamda har bir darsda o‘quvchilarda muntazam uyg‘un ko‘nikmalarni shakllantirish maqsadga muvofiqdir. Bu ko‘nikmalarning bir qismi malakaga olingunga qadar o‘quv-biluv jarayonini ko‘p tarmoqli jarayonlar bilan kengaytirib borish kerak. Ularning bir qismi mustaqil ishlar, boshqa bir qismi axborot manbalari yordamida hosil bo‘ladi. Biz har qanday texnologiyalardan foydalanmaylik, o‘quvchilarni mustaqil ishlashlari uchun ham imkoniyat yaratmog‘imiz kerak. Shu bilan birga mustaqil ishlash deganda o‘quvchining yolg‘iz nazoratsiz faoliyatini tushunmasligimiz, balki o‘z-o‘zini bilimini oshirishni anglatmog‘imiz lozim. O‘quvchi o‘zini qiziqtiradigan, yechishga kuchi yetadigan topshiriqlarni aynan o‘zi tanlay olishi talab etiladi. Bunda o‘quvchining xohish va bilim sifatini hisobga olish muhimdir.

Integratsion darslar o'quvchilarda ishonch hissini qaror toptiradi. O'quv jarayonining muvaffaqiyati hamda bilimlarning yuqori sifatini ta'minlaydi, darslarda psixologik qulayliklarning o'ziga xos qirralari singdiriladi, o'quvchi faoliyatini samarali tashkil qilishga yo'naltirilgan o'quv mashg'ulotlari taqdim etiladi. Olimlarning fikricha, bir fan ikkinchi fandagi savollarni, masalalarni yechishda bir vosita hisoblanadi. Muommolarni hal qilishda asos bo'la oladi. Topshiriqlarni to'laqonli tasavvur qilib yechishlariga manbaa bo'la oladi.

O'quv jarayonida fanlararo a'loqadorlikni amalga oshirish ta'lim sifatiga kuchli ta'sir ko'rsatib;

- ta'limni modernizatsiyalash, inovatsiyon o'qitish salohiyatini kengaytirish imkoni beradi;

- fanlararo a'loqani ta'minlashga qaratilgan masalalarni aynan dastur, darslik hamda o'quv qo'llanmalar

mazmuniga singdirish pedagog olimlar va tadqiqotchilar zimmasidagi muhim vazifalardandir;

- ta'lim texnologiyalariga asoslangan fanlararo a'loqa modellarini ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir.

O'quvchilarga nisbatan murakkab mavzularni yaxshi o'zlashtirishlarida aynan mavzuni boshqa fanlar bilan integratsiyalash orqali tushuntirilishi o'quvchining tasavvuri, visual ko'rishi, his qilishini ta'minlash mumkin. O'quvchilarni o'qitish jarayonida fanlararo integratsiya ta'lim jarayonining asosi bo'lishi va har bir darsning mazmunini tushunilishiga yordam berilishini ta'kidlashimiz mumkin.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, integratsiyalashgan dars mashg'ulotlarida har bir o'quvchi olamni bir butun, yaxlit holda tasavvur etishni boshlaydi, potentsiali rivojlanadi, tevarak-atrofnii katta qiziqish bilan o'rganishga kirishadi, hodisalar uning ongida mantiqiy va fikriy bog'liqlikda namoyon bo'la boshlaydi. Natijada o'quvchining muloqot qobiliyati, taqqoslash-qiyoslash, umumlashtirish va xulosa qilish qobiliyatlari taraqqiy eta boradi. Ta'lim muassasalarida pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishda asosiy talab o'quvchining hayotiy tajribasi, avval o'zlashtirgan bilimi va qiziqishlari asosida yangi bilim berishni ko'zda tutadi. O'qituvchi kreativligi kasbiy kompetensiyasini o'stiruvchi asosiy omillardan hisoblanadi. Demak, darslarni integratsion texnologiyalar orqali tashkil etish nafaqat darsning maroqli va sermazmun o'tishini, balki o'quvchilar dunyoqarashining har tomonlama rivojlanishini kafolatlaydi hamda fanlarga oid bilimlarning ijobiy o'zlashtirilishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev.Sh.M. Maktab ta'limini rivojlantirish umumxalq harakatiga aylanishi zarur. www.xs.uz
2. Akramova F.A. Bola shaxsi shakllanishiga boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining psixologik ta'siri. "Zamonaviy ta'lim": 2015, 3-son.
3. Axmedjanov M.M. Диагностика подготовленности педагога к профессиональной деятельности: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – Т.: 1994.
4. Mirqosova M.M. Masofaviy ta'lim sharoitida o'quv fanlarini integratsiyalash tamoyillari. "Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar";2020-yil, №1.